

HERNIA DIAFRAGMÁTICA EM FELINOS: ASPECTOS CLÍNICOS E ABORDAGEM CIRÚRGICA – REVISÃO DE LITERATURA

José Cássio de Oliveira Lôbo¹; Ana Luiza Ferreira Machado¹; Clara de Oliveira Lôbo¹; Diogo Mendes Pereira¹; Luan Bruno Granja¹; Ana Clara Adelino Daniel¹; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Abda Karollyne Esterphanny dos Santos¹; Kennedy Ceres Sousa Lima¹; Mariana Lima Duarte².

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande/Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

²Médica Veterinária formada pela Universidade Federal de Campina Grande; Residente em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

*Autor correspondente: josecassio.lobo@estudante.ufcg.edu.br

AT20: Cirurgia Veterinária.

INTRODUÇÃO: A hérnia diafragmática traumática (HDT) corresponde à perda de integridade física do diafragma com projeção de vísceras abdominais para a cavidade torácica devido a um quadro traumático, sendo o mais comum o automobilístico, principalmente, possui um prognóstico reservado com alta taxa de morbi-mortalidade. **OBJETIVO:** Objetivou-se relatar os principais aspectos fisiopatológicos, clínicos e cirúrgicos acerca da hérnia diafragmática em felinos. **METODOLOGIA:** O presente estudo foi realizado com base na coleta de dados em artigos nacionais e internacionais, durante o período de 2018 a 2023. Buscou-se a seleção de artigos mais recentes, assim como relatos com descrição da técnica cirúrgica. As plataformas utilizadas para coleta de dados foram Google Acadêmico, Scielo, PubMed e ResearchGate. **RESULTADOS:** A HDT é a forma mais comum de hérnia diafragmática em felinos. Pode ser aguda ou crônica, com diagnósticos ocorrendo até 6 anos após o trauma. O sinal clínico mais frequente é a dispneia, embora em casos crônicos a intolerância ao exercício seja mais comum, com frequência são constatados outros sinais clínicos do sistema respiratório como taquipneia e tosse, o tratamento para a HDT é cirúrgico, pois a lesão diafragmática não fecha espontaneamente, o acesso cirúrgico para a correção de HDT mais utilizado é a laparotomia na linha média ventral, o tratamento cirúrgico consiste na redução do conteúdo herniado e posterior herniorrafia com padrão de sutura simples contínuo, sendo a deiscência da sutura o desafio mais recorrente neste procedimento, Comumente o prognóstico é reservado e a taxa de mortalidade varia entre 12% a 40%, aumentando conforme os órgãos herniados. **CONCLUSÃO:** A HDT em felinos representa um desafio pela sua casuística e elevado grau de mortalidade, a estabilização do paciente e a cirurgia precoce são cruciais para reduzir a mortalidade. A diminuição do acesso à rua dos felinos tem reduzido acidentes e, conseqüentemente, a ocorrência dessa patologia.

Palavras-chave: Dispneia, Trauma e Laparotomia.

